

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuación de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. 50° Aniversario de Revista de Filosofía

II. Ontognoseología, Lenguaje y Realidad

III. Eticidad: Conflictos, Diversidades y Derechos

IV. Pensamiento Educativo: Aplicaciones y Contextos

V. Ensayos

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**N°Especial
2022**

Revista de Filosofía
Vol. 39, N° Especial, 2022, pp. 534 - 551
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Competencias lectoras como aprendizaje de operaciones cognitivas superiores

Reading Skills as Learning of Higher Cognitive Operations

Alejandro Cruzata-Martínez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0104-0496>
Universidad San Ignacio de Loyola – Lima - Perú

Miriam Encarnación Velázquez Tejeda

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6245-6690>
Universidad San Ignacio de Loyola – Lima - Perú

Silvia Sulema Coral Gamarra

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9179-5368>
Universidad San Ignacio de Loyola – Lima - Perú

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6462477>

Resumen

La investigación analiza las competencias lectoras como aprendizaje de operaciones cognitivas superiores. En tal sentido, presenta las ventajas de las pedagogías sustentadas en el fortalecimiento de habilidades lectoras como evento social. Promueve la lectura crítica que junto a otros se realiza, ejerce destrezas cognitivas superiores, al permitir el pensamiento complejo; la ampliación del vocabulario, el establecimiento de estrategias que consientan solventar urgencias compartidas. Pues, educa en el análisis y discusión de ideas como coordinación de las mejores prácticas. Para lograr los objetivos se efectúa un estudio de caso en una escuela secundaria en Perú. A su vez, se presenta un cuerpo procedimental que busca optimizar la capacidad comunicativa en los educados. Por tanto, se realiza desde el enfoque vivencial que se vale de inferencias para coordinar las recomendaciones finales.

Palabras clave: Competencias Lectoras; Habilidades Comunicativas; Educación; Operaciones Cognitivas superiores.

Recibido 16-10-2021 – Aceptado 27-01-2022

Abstract

The research analyzes reading skills as learning higher cognitive operations. In this sense, it presents the advantages of pedagogies based on the strengthening of reading skills as a social event. Promotes critical reading that is done together with others, exercises superior cognitive skills, by allowing complex thinking; the expansion of vocabulary, the establishment of strategies that allow solving shared emergencies. Well, it educates in the analysis and discussion of ideas as coordination of best practices. To achieve the objectives,

*Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)*

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

a case study is carried out in a secondary school in Peru. In turn, a procedural body is presented that seeks to optimize the communicative capacity of the educated. Therefore, it is carried out from the experiential approach that uses inferences to coordinate the final recommendations.

Keywords: Reading Skills; Communication Skills; Education; Higher Cognitive Operations.

Introducción

La sociedad contemporánea tiene la necesidad de ahondar los conocimientos en favor de dar respuestas a las múltiples crisis que las comunidades enfrentan. Para tal fin tienen a disposición varios recursos técnicos y epistémicos. El propósito es generar las pluralidades que organicen modos democráticos de convivencia.

Ante esta demanda la lectura surge como herramienta cultural que incide en el desarrollo del pensamiento, el lenguaje y en la formación axiológica integral de las sociedades. Entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); entre otras, señalan que la lectura es un pilar estratégico para la formación ciudadana.

Las investigaciones realizadas por especialistas como Romero,¹ Huamán,² Roméu,³ Bayro & Olivera,⁴ Ferrer,⁵ Arrufat, Moya & Sánchez,⁶ Parodi,⁷ Makuc M. & Larrañaga E⁸ demuestran que la lectura activa el pensamiento crítico; mejora la expresión, porque obligan a analizar, interpretar, reflexionar, valorar las diversas situaciones que junto a otros se viven.

¹ROMERO, R. (2000). *Dos formas de uso de Mapa Conceptual para mejorar la comprensión de información textual científica básica*. Tesis de Maestría no publicada, Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Lima. Perú.

²HUAMÁN L. (2006). *Influencia de los Mapas Conceptuales como Estrategia de Enseñanza en Alumnos del 1° de Secundaria del Colegio N° 7231 "Peruano Japonés", en la Asignatura de Lenguaje*. Tesis de maestría no publicada, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Lima. Perú.

³ROMÉU, A. (2007). *El Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural en la Enseñanza de la Lengua y Literatura*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba.

⁴BAYRO, A. & OLIVERA, M. L. (2010). *La Comprensión Lectora y la Utilización de Estrategias de Organización en los Alumnos con Dificultades de Aprendizaje del Nivel Secundario del Colegio Antares de Surco*. Tesis de maestría publicada. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

⁵FERRER I. (2012). *Los Mapas Conceptuales como Elemento para Mejorar la Comprensión de Textos. Una experiencia en educación primaria*. Ponencia presentada en la quinta Conferencia Internacional de Mapas Conceptuales. Malta.

⁶ARRUFAT, C. & SÁNCHEZ, G. (2013). El Mapa Conceptual como Estrategia de Aprendizaje y de Evaluación en la Universidad. *Revista Enseñanza & Teaching*, (2)31., pp. 145-165.

⁷PARODI, G; BURDILES, G. (2015). *Leer y Escribir en Contextos Académicos y Profesionales: Géneros, corpus y métodos*. Ariel. Santiago de Chile.

⁸MAKUC M; LARRAÑAGA E. (2015). Teorías Implícitas Acerca de la Comprensión de Textos: Estudio exploratorio en estudiantes universitarios de primer año. *Revista Signos. Estudios de Lingüística*. Revista Signos. Estudios de Lingüística. (87)48. Chile.

Este artículo tiene el propósito de destacar que la aplicación de metodologías metacognitivas donde se combinan el accionar cognitivo y afectivo-motivacional estimula la comprensión lectora mediante la realización de actividades donde los educandos son protagonistas conscientes. Así, transforman el pensamiento por modos plurales, capaces de asumir los modos de vida que con otros se comparten. Esta es insistencia de múltiples investigadores como: Roméu,⁹ Cassany,¹⁰ Velázquez & Díaz,¹¹ Navarro¹² Zimmerman,¹³ Ifenthaler,¹⁴ Tobón¹⁵ y Navarro¹⁶ entre otros especialistas. Se considera que:

El lenguaje y la escritura marcan el comienzo de los procesos dialógicos de las sociedades latinoamericanas con su historia. En tal sentido, la enseñanza de la lengua debe orientarse a la construcción y afirmación de identidades colectivas, de intersubjetividades que trascienden la unidimensionalidad del eurocentrismo académico y de aspectos propios de la colonialidad lingüística.¹⁷

Par tal fin, consideramos las principales teorías contemporáneas que sustentan el desarrollo de la comprensión lectora en la práctica escolar. Se considera el potencial que tiene la metacognición aplicada al proceso lector; se busca proponer una metodología que contribuya a la comprensión lectora en los estudiantes de tercer Grado de Secundaria de la Institución Educativa 3082 de Lima.

Desarrollo

La comprensión de lectura, una aproximación a su estudio

La lectura fomenta la cognición intelectual superior que potencia la racionalidad, el pensamiento crítico, cuestionador; despierta motivaciones, intereses, satisfacción, emociones fuertes. La lectura propende a que el lector se convierta en transformador de la realidad, en la medida que analiza, juzga, valora la conducta humana; propone soluciones a los problemas.

⁹ROMÉU, A. (2007). *El Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural en la Enseñanza de la Lengua y Literatura*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba.

¹⁰CASSANY, D. (2006). *Tras las Líneas: Sobre la Lectura Contemporánea*. Anagrama. Barcelona. España.

¹¹VELÁZQUEZ, M; DÍAZ, V. (2011). *Comprensión de Lectura*. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades. Lima. Perú.

¹²NAVARRO. (2015). El Efecto del Aprendizaje Activo en el Desarrollo de *Habilidades Propias del Pensamiento Crítico en Estudiantes de Ciencias*. *Revista de Psicodidáctica*, 2015, (2)20., pp. 209-226.

¹³ZIMMERMAN, B. & SCHUNK, H. (2011). *Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance*. Routledge. New York. EEUU.

¹⁴IFENTHALER, D. (2012). Determining the Effectiveness of Prompts for Self-Regulated Learning in Problem-Solving Scenarios. *Educational Technology & Society*, 15(1)., pp. 38-52.

¹⁵TOBÓN, S. (2013). *Formación Integral y Competencias*. Eco Ediciones. Bogotá. Colombia

¹⁶NAVARRO. (2015). El Efecto del Aprendizaje Activo en el Desarrollo de *Habilidades Propias del Pensamiento Crítico en Estudiantes de Ciencias*. *Revista de Psicodidáctica*, 2015, (2)20., pp. 209-226.

¹⁷SOLANO BRITO; Katerine Yohana; PALACIOS SPROCKEL, Lilia Esther; ALTURO MENDIGAÑA, Sandra Mireya. (2021). La Enseñanza del Lenguaje: Aspectos Teóricos para su Discusión. *Revista de filosofía*. Universidad del Zulia. (38)99., pp. 472-482. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/36983/40089> en enero de 2021., p. 476.

Especialistas como Dubois,¹⁸ Cassany,¹⁹ Camargo, Uribe & Caro²⁰ aseguran que la lectura es un proceso de interacción entre el lector, el texto y el contexto de actuación. Desde estas perspectivas el sujeto asiste al acto lector con un determinado nivel de conocimientos, vivencias y motivaciones que integra a la información del texto a partir de un proceso interactivo entre pensamiento y lenguaje desde donde emergen los significados o la comprensión de lo leído. Así lo enfatizan Roméu,²¹ Velázquez & Díaz,²² Navarro²³ y otros especialistas.

El autor y el lector reescriben el texto como plantea Ferrer²⁴, esto implica la presencia de un sujeto activo que asimila, examina y procesa la información hasta producir un significado a partir de la unidad dialéctica que se da entre el lector, sus conocimientos previos, los que aporta el texto, los objetivos que orientan la lectura y el contexto sociocultural.

El dominio de la lengua escrita es indispensable para el desarrollo intelectual del ser humano, ya que este pertenece a una determinada comunidad lingüística, la cual posee sus propias creencias, valores, costumbres, en donde el lenguaje cumple una función social, permitiendo que los individuos se apropien de los aspectos esenciales del legado social y cultural, y esto contribuye al enriquecimiento de la lengua, la cuales el instrumento de comunicación humana. Consecuentemente, el lenguaje ocupa un espacio importante dentro del mundo referencial contextual y situacional.²⁵

La lectura es un proceso complejo de producción de conocimientos en el que se interrelacionan factores culturales, sociales, emotivos, cognitivos, discursivos, semánticos, pragmáticos y verbales. Los textos demandan alta apretura comprensiva por parte del lector: Participación activa, consciente, crítica, analítica, reflexiva autorregulada para

¹⁸DUBOIS, M. (1995). *El Proceso de la Lectura*. Buenos Aires. Argentina.

¹⁹CASSANY, D. (2006). *Tras las Líneas: Sobre la Lectura Contemporánea*. Anagrama. Barcelona. España.

²⁰CAMARGO, Z; URIBE, G; CARO, M. (2011). *Didáctica de la Comprensión y Producción de Textos Académicos*. Armenia: Publicaciones Universidad del Quindío.

²¹ROMÉU, A. (2007). *El Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural en la Enseñanza de la Lengua y Literatura*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba.

²²VELÁZQUEZ, M; DÍAZ, V. (2011). *Comprensión de Lectura*. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades. Lima. Perú.

²³NAVARRO. (2015). El Efecto del Aprendizaje Activo en el Desarrollo de *Habilidades Propias del Pensamiento Crítico* en Estudiantes de Ciencias. *Revista de Psicodidáctica*, 2015, (2)20., pp. 209-226.

²⁴FERRER I. (2012). *Los Mapas Conceptuales como Elemento para Mejorar la Comprensión de Textos. Una experiencia en educación primaria*. Ponencia presentada en la quinta Conferencia Internacional de Mapas Conceptuales. Malta.

²⁵SOLANO BRITO; Katerine Yohana; PALACIOS SPROCKEL, Lilia Esther; ALTURO MENDIGAÑA, Sandra Mireya. (2021). La Enseñanza del Lenguaje: Aspectos Teóricos para su Discusión. *Revista de filosofía*. Universidad del Zulia. (38)99., pp. 472-482. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/36983/40089> en enero de 2021., p. 478.

establecer el vínculo entre la información previa; con el fin de crear nuevas comprensiones como afirman Navarro,²⁶ Velázquez & Díaz,²⁷ Moore & Narciso,²⁸ Makuc,²⁹ entre otros.

Es un proceso de interacción de significados caracterizado por los haberes culturales y las predisposiciones y características individuales del lector; hace esto de la cada lectura un actor particular según Pinzas.³⁰ El lector pone en prácticas determinadas habilidades cognitivas y metacognitivas a veces inconsciente, que le permite analizar, monitorear, guiar y controlar la lectura. Es decir, ser capaz de evaluar el grado de avance, de dificultad; darse cuenta del fracaso en la interpretación, plantearse acciones correctivas al percibir las barreras que inciden en la comprensión y reformular su las acciones, así lo afirman López S. y Ramírez, R.³¹

La comprensión lectora desde el proceso de enseñanza

Zimmerman,³² Ifenthaler,³³ Tobón³⁴ y Navarro³⁵ refieren que la metacognición es una capacidad que puede desencadenar un proceso reflexivo sobre el proceso lector y generar razonamientos, ideas, juicios y críticas acerca del mensaje del texto. Además de habilidades de autorregulación de los procesos cognitivos: La recuperación de la información expuesta en el texto, la organización, su reconstrucción mediante procedimientos de clasificación y síntesis; la extrapolación inferencial y la emisión de juicios de valor y la creatividad. En tal sentido, el Ministerio de Educación de Perú expresa:

La comprensión de textos consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas del lector y su relación con el contexto. Este proceso incluye estrategias para identificar la información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión con la finalidad de autorregularlo.³⁶

²⁶ NAVARRO, B. (2006). *Manual de Animación Lectora. El Placer de Leer*. Minedu. Lima. Perú.

²⁷ VELÁZQUEZ, M; DÍAZ, V. (2011). *Comprensión de Lectura*. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades. Lima. Perú.

²⁸ MOORE, P. & NARCISO, E. (2011). Modelos Epistémicos de la Lectura en Estudiantes Mexicanos. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, (51)16., pp. 1197-1225.

²⁹ MAKUC, M. (2011). Teorías implícitas sobre comprensión Textual y la Competencia Lectora de Estudiantes de Primer Año de la Universidad de Magallanes. *Estudios Pedagógicos*, 37(1)., pp. 236-253.

³⁰ PINZÁS, J. (2006). *Guía de Estrategias Metacognitivas para Desarrollar la Comprensión Lectora*. Ministerio de Educación. Lima, Perú.

³¹ LÓPEZ, G. & RAMÍREZ, R. (2011). *Estrategias Metacognitivas para la Escritura de Resúmenes como Herramienta de Aprendizaje*. Universidad del Valle. Cali. Colombia.

³² ZIMMERMAN, B. & SCHUNK, H. (2011). *Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance*. Routledge. New York. EEUU.

³³ IFENTHALER, D. (2012). Determining the Effectiveness of Prompts for Self-Regulated Learning in Problem-Solving Scenarios. *Educational Technology & Society*, 15(1)., pp. 38-52.

³⁴ TOBÓN, S. (2013). *Formación Integral y Competencias*. Eco Ediciones. Bogotá. Colombia

³⁵ NAVARRO. (2015). El Efecto del Aprendizaje Activo en el Desarrollo de *Habilidades Propias del Pensamiento Crítico* en Estudiantes de Ciencias. *Revista de Psicodidáctica*, 2015, (2)20., pp. 209-226.

³⁶ MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (MINEDU). (2010). *Orientaciones para el Trabajo Pedagógico*. Fondo Editorial Corporación Gráfica Navarrete. Lima. Perú., p. 10.

Desde esta perspectiva la metacognición como proceso mental aplicada a la lectura permite la independencia y el desarrollo de las capacidades lectoras para aprender a aprender como aseveran Benavides R y Sierra G.³⁷ Exige que el estudiante reflexione y sea consciente de cómo aprende, lo que aprende y qué estrategias lo facultan para conocer sus desaciertos; cómo solucionar los problemas, y disfrutar del logro de su aprendizaje.

En tal sentido, los docentes deben incluir estrategias metacognitivas al tratarse la lectura acorde al nivel de desarrollo del estudiante que requiera su protagonismo en la realización de las actividades, que se conciben con objetivos específicos orientados a promover la investigación y conlleve a estimular la capacidad creativa, el pensamiento reflexivo y que el análisis de la lectura sea motivante y del interés del educando. Las acciones deben orientarlo a la problematización, análisis, comparación, interpretación, inferencias, a asumir posiciones y proponer las vías de soluciones según el texto y el contexto López.³⁸

El valor de la actividad metacognitiva en el aprendizaje de la lectura radica en que la metodología tenga como premisa tareas que partan de situaciones problemáticas donde ocurra el cuestionamiento, el diálogo y reflexión acerca del qué, el cómo y para qué aprenden; de manera que los estudiantes analicen, interpreten y ejerciten el pensamiento crítico y la creatividad ante las tareas de lecturas, esto lo subrayan Tobón y otros especialistas.

Esta perspectiva exige la necesidad de aplicar las estrategias metacognitivas porque son mecanismos que activan el pensamiento crítico, la reflexión, los saberes previos y la creatividad del lector al interactuar con actividades de aprendizaje flexibles. Estas deben ser motivantes, que despierten emociones, que los orienten al autocontrol de los productos de su actividad y la autorregulación de lo que aprenden. Al respecto De Corte enfatiza que los estudiantes que ejercen mayor autonomía en sus planes de estudio deben aprender a manejar el tiempo dedicado al estudio.³⁹ Se fijan metas inmediatas que son monitoreadas por ellos con más frecuencia y precisión; en estas situaciones, se evidencia que los formandos se colocan estándares más altos de satisfacción y son más eficaces a pesar de los obstáculos que pueden enfrentar.

Investigadores como Mena,⁴⁰ Klimenco,⁴¹ Ferreiro⁴² y Gallardo⁴³ coinciden en que es importante potenciar el pensamiento crítico y la creatividad de los educandos para

³⁷BENAVIDES R; SIERRA G. (2014). Estrategias Didácticas para Fomentar la Lectura Crítica desde la Perspectiva de la Transversalidad. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, (3)11., pp. 79-109.

³⁸LÓPEZ, G. & RAMÍREZ, R. (2011). *Estrategias Metacognitivas para la Escritura de Resúmenes como Herramienta de Aprendizaje*. Universidad del Valle. Cali. Colombia.

³⁹DE CORTE E. (2015). Aprendizaje Constructivo, Autorregulado, Situado y Colaborativo: Un acercamiento a la adquisición de la competencia adaptativa (matemática). *Revista Páginas de Educación*, 8(2). Recuperado de: <http://revistas.uca.edu.uy/index.php/paginasdeeducacion/article/view/690> en diciembre de 2021.

⁴⁰MENA, E. (2010). Autoevaluación y Creatividad. *Varona*, 50 Pueblo y Educación. La Habana., pp. 37-44.

⁴¹KLIMENKO, O. (2011). Una Reflexión en Torno al Concepto Creatividad y su Relación con los Componentes del Proceso Educativo. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (26)1.

enfrentarse a las crisis sociales actuales. Ante esta demanda, la lectura es una herramienta que potencia la capacidad reflexiva del sujeto para realizar libres asociaciones, analizar críticas, reorganizar la información, generar ideas y soluciones a los problemas; favoreciendo las capacidades creativas como enfatiza Ortiz.⁴⁴

Metodología de la investigación

La metodología empleada se ubica en el contexto de la investigación educacional de tipo cualitativo aplicada, cuyo enfoque epistémico es crítico social, por lo que la actividad exploratoria se dirige a dos aspectos esenciales: Los hechos y su interpretación en favor de identificar la objetividad. La habilidad investigadora es un componente que identifica el problema científico a través de la experiencia. Al respecto Bisquerra asevera que en este tipo de estudio se profundiza en los argumentos teóricos para conocer la realidad;⁴⁵ analizarla y hacer propuestas que permitan la transformación del objeto investigado. Mediante la aplicación del método científico se sistematizan los referentes teóricos y los empíricos; estos permiten analizar el estado objetivo del problema, las causas que los originan, se triangula la información y se arriba a conclusiones holísticas que facultan al investigador proponer las alternativas para solventar las urgencias.

Muestra

El estudio se lleva a cabo en una Institución Educativa seleccionada de manera intencional criterial por demostrar las condiciones objetivas para llevar a cabo el diagnóstico de campo. La integran 73 estudiantes del tercero de Secundaria y 10 docentes del área de Comunicación, quienes son informados acerca del trabajo investigativo a realizar en la escuela; destacando lo valioso de su prestancia y colaboración para lograr los objetivos.

Métodos

Se utilizó diversos métodos en el proceso de investigación como: El histórico-lógico, cuyo objetivo es conocer los antecedentes y evolución de la conceptualización del objeto en estudio; con la finalidad de constatar los distintos enfoques y formas de abordar a lo largo del tiempo. El análisis-síntesis para realizar las interpretaciones y reflexiones de las posiciones teóricas; contrastarlo con la problemática y arribar a conclusiones. El inductivo-deductivo sirve para analizar el problema y el tratamiento que los enfoques estudiados consideran. El método matemático sirve para el análisis porcentual de los datos

⁴²FERREIRO R. (2012). La Pieza Clave del Rompecabezas del Desarrollo de la Creatividad: La escuela. REICE 10 (2). ISSN: 1696-4713.

⁴³GALLARDO, M. J. (2014). *La Creatividad en la Escuela*. Universidad de Jaen. Jaen.

⁴⁴ORTIZ, M. (2012). *Influencia de los Mapas Conceptuales en el Rendimiento Académico Segundo Grado del Nivel Secundario del colegio experimental de aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle*.

⁴⁵BISQUERRA, A. (2004). *Metodología de la Investigación Educativa*. La Muralla S.A. Madrid.

cuantitativos y el criterio de experto y triangular los datos cuantitativos y cualitativos. El método de modelación permite arribar a niveles de abstracción para lograr el establecimiento dialéctico entre la teoría y la práctica al diseñar la el método de criterio de expertos para la validación de la propuesta diseñada.

Instrumentos

Los instrumentos aplicados son: Un cuestionario de prueba pedagógica con el objetivo de comprobar a través de cinco ejercicios derivados de una lectura, los niveles de comprensión: Reproductivo, inferencial y crítico. Cuestionario de la entrevista semiestructurada para conocer el nivel de preparación de los docentes a nivel teórico y didáctico sobre la comprensión lectora. Guía de observación de clases que cuenta con las tres dimensiones: Introducción, Tratamiento a la nueva materia, Evaluación metacognitiva y Conclusiones; con el propósito de conocer el tratamiento teórico y didáctico que brindan los docentes a comprensión de lectura y las estrategias que aplican para dirigir la lectura y los niveles de comprensión en la actividad de aprendizaje. Una ficha de evaluación de expertos con el fin de validar la eficiencia de la propuesta metodológica para ser considerada como aporte a la práctica pedagógica. La información obtenida mediante los instrumentos es sistematizada en tres momentos:

Primer momento. Reducción de datos y generación de categorías: La información obtenida por la prueba pedagógica, la entrevista, la observación de clase y el análisis documental pasa por un proceso de comparación y clasificación de información. La reducción de datos genera sub categorías, las cuales son relacionadas entre sí y con la categoría principal de estudio dando lugar a las emergentes. Este proceso permite analizar las categorías apriorísticas: Niveles de comprensión lectora, aproximaciones teóricas y metodología en relación a las categorías emergentes para determinar la tendencia de las categorías dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje.

Segundo momento. Comparación y clasificación de categorías: Las categorías emergentes pasan a un proceso de clasificación y consolidación de coincidencias para dar lugar a las categorías genéricas con las cuales se inicia el proceso de triangulación con la finalidad de generar las primeras conclusiones acerca del estado actual de la categoría comprensión lectora. Las categorías emergentes se reflejan en la Figura 1.

Figura 1. Proceso de categorías emergentes.

Fuente: Coral, (2016)

La prueba pedagógica aplicada a los 73 educandos revela el siguiente estado en los niveles de comprensión de lectura: En el nivel literal se ubican 52 estudiantes (71,23%), quienes evidencian un nivel de desarrollo de las habilidades de extraer información objetiva del texto, responder a ejercicios que requiere de ellos producción de información sin hacer esfuerzo mental.

En el nivel inferencial se reportan 13 (092%) estudiantes, que demuestran ir más allá de la información que aborda el texto literalmente, a través del razonamiento; al emplear saberes previos pueden inferir ideas, analizar, valorar, criticar y reflexionar los hechos, actitudes y fenómenos estableciendo relaciones causales y planificar acciones que les permita mejorar la situación presente en su entorno.

En el nivel crítico, solo 8 estudiantes (11%) demuestran dominio del mensaje del texto leído; saben aplicarlo a otros contextos, relacionar el mensaje con las formas vida que comparten. A su vez, utilizan creadoramente los nuevos significados, asumen una actitud independiente al captar tanto lo que el autor dice de forma explícita como implícita; con capaces de asumir posiciones críticas. Indica que el 52,71% de los estudiantes exhiben mejores resultados en el nivel literal y los más bajos porcentaje en los niveles inferencial y crítico.

Tercer momento. Interpretación y discusión de los resultados: Mediante el proceso de triangulación se analizan las categorías emergentes en relación a la categoría comprensión lectora; este proceso permite inferirlas causas que inciden en las dificultades de la comprensión lectora.

En las entrevistas el 90% de los docentes manifiestan conocimientos sobre el proceso lector y los beneficios a las actividades metacognitivas de estas. Sin embargo, se aprecian contradicciones entre las afirmaciones y las prácticas pedagógicas; al comprobarse en las clases serias dificultades en la concepción de las tareas de aprendizaje de la lectura al no

exigir esfuerzos mentales a los estudiantes para resolver dificultades. No se inducen los ejercicios que provocan mayores inferencias y deducciones a partir de las lecturas.

En las observaciones de clases y en las entrevistas a los docentes el 95% evidencian deficiencias en el nivel científico didáctico. Lo cual, no les permite aplicar en el proceso de enseñanza–aprendizaje métodos y estrategias metacognitivas que contribuyan al desarrollo de altos niveles de comprensión.

Se constata que el 100 % de los docentes emplean en la clase solo las lecturas del grado; no incluye otras de interés como situaciones vivenciales, actividades lúdicas y experiencias creativas que despierten la curiosidad e interés por leer. La clase de lectura se circunscribe a aplicar un cuestionario que influye negativamente en la motivación lectora; limita analizar y producir significados, lo que priva a los educandos del proceso analítico, crítico, reflexivo, placentero de comprender la lectura. Peor, crea en ellos la idea de que leer significa extraer información del texto sin ameritar pensamiento; autocontrol, la autoevaluación y la autorregulación durante el proceso lector Calero.⁴⁶

Al valorar la información obtenida se revela la necesidad que los docentes transformen el proceso de enseñanza-aprendizaje al aplicar metodologías que incluyan estrategias metacognitivas con la finalidad de dinamizar el trabajo. La suma de las estrategias debe provocar que los estudiantes sean capaces de desarrollar aprendizaje consciente y puedan autorregular sus aprendizajes.

Propuesta metodológica para la comprensión de lectura

La propuesta metodológica tiene por objetivo contribuir a desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural indica Roméu;⁴⁷ enfatiza en los procesos cognitivos y comunicativos como expresión de la unidad dialéctica entre pensamiento y lenguaje, dependen del contexto sociocultural. Considera la comprensión lectora como un proceso intelectual e interactivo (texto-lector-contexto) mediante el cual el lector asimila, procesa, evalúa y produce nuevos significados desde posiciones metacognitivas. Le otorga un rol protagónico al educando al problematizar, analizar, interpretar, asumir posiciones críticas hasta producir nuevos conocimientos.

La concepción de este enfoque se integra a la didáctica desarrolladora, Castellano de donde emerge el aprendizaje desarrollador y las estrategias de aprendizaje en el tratamiento de la comprensión lectora como acto interactivo entre pensamiento y

⁴⁶CALERO, A. (2012) .*Cómo Mejorar la Comprensión Lectora*. Wolters Kluwer España, S.A. Madrid.

⁴⁷ROMÉU, A. (2007). *El Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural en la Enseñanza de la Lengua y Literatura*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

lenguaje.⁴⁸ El punto de partida es el nivel de desarrollo del educando como asevera Vygotsky, con la intención de promover el tránsito permanente a niveles superiores de desarrollo; contribuir a la independencia cognoscitiva y transformar de forma integral las formas de pensar, sentir y hacer.⁴⁹

Desde esta óptica, el aprendizaje desarrollador es un proceso que garantiza la apropiación activa y creadora de la cultura, integrando la esfera cognitiva-afectiva propiciando el autoperfeccionamiento y la autodeterminación en conexión con los procesos de socialización, compromiso y responsabilidad del estudiante; como lo señalan Ginori⁵⁰ Zilberstein,⁵¹ Castellano,⁵² entre otros.

Las estrategias de lectura basadas en la metacognición contribuyen a que los estudiantes se apropien de las acciones para interactuar con el texto y solucionar las tareas atendiendo los niveles de comprensión: Literal, inferencial y crítico-valorativo; con el fin ascender de la información denotativa a la producción de conocimientos objetivos, de la dependencia a la independencia cognoscitiva, del control al autocontrol, de la regulación externa a la autorregulación, dando como resultado la comprensión global del texto.

Durante la enseñanza se abren espacios para estimular la alegría y las emociones positivas en los educandos con la inclusión de actividades lúdicas y creativas con el fin de que el aprendizaje sea una experiencia exitosa; pues las investigaciones demuestran los vínculos entre la razón y la emoción. Al respecto Mora refiere que no hay cerebro cognitivo que no haya sido filtrado por el cerebro emocional; los docentes deben buscar el sentido emocional de lo que enseñan para que el estudiante piense, se motive, descubra, se emocione con los progresos, de esta manera percibir la lectura como acto placentero.⁵³

El docente es un mediador competente que orienta y guía al educando para que se apropie conscientemente de los conocimientos; habilidades, actitudes, valores éticos y morales que incorpora en sus acciones. Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje se erige desde una educación que incide en la formación integral en el educando, reflejándose en los cambios de conducta.

La propuesta se caracteriza por orientar al desarrollo de la competencia cognitivo-comunicativa y sociocultural de los escolares; concede importancia a la esfera emocional como desencadenante del aprendizaje; adopta una perspectiva personal que integra lo

⁴⁸CASTELLANOS, D. (2007). *Reflexiones Metacognitivas y Estrategias de Aprendizaje*. ISP Enrique José Varona. La Habana. Cuba.

⁴⁹VYGOTSKY, L. (1985). *Imaginación y Creación en la Edad Infantil*. Educap. Lima. Perú.

⁵⁰GINORIS, O. (2001). *Didáctica Desarrolladora, Teoría y Práctica de la Escuela Cubana*. Editorial La Academia. La Habana.

⁵¹ZILBERSTEIN, J. (2002). *Hacia una Didáctica Desarrolladora*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba.

⁵²CASTELLANOS, D. (2007). *Reflexiones Metacognitivas y Estrategias de Aprendizaje*. ISP Enrique José Varona. La Habana. Cuba.

⁵³MORA, F. (2014). *Neuroeducación*. Alianza Editorial. Madrid.

cognitivo-afectivo, motivacional, axiológico y creativo; revaloriza el trabajo en equipo, se concreta integralmente como se muestra en el *esquema 1*.

Esquema 1. Modelo analógico que representa la propuesta metodológica diseñada.

Fuente: Coral (2016)

Estructura de la secuencia didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora, *Tabla 1*.

Tabla 1. Momentos didácticos de la propuesta

MOMENTOS DIDÁCTICOS	ESTRATEGIAS
<p>Predisposición emocional Las investigaciones de los últimos años han demostrado que para ser exitoso el aprendizaje, para ser significativo y alcanzar niveles superiores de desarrollo es necesario que el estudiante esté motivado. En un clima emocional positivo, sean reconocidos sus esfuerzos y él esté consciente de sus avances. Esto se convierte en una fuerza que provocará óptimos niveles de</p>	<p>Micro relatos de motivación, Canciones de contenido reflexivo-emocional.</p>

compromiso, participación y desarrollo. Para lograr ese cambio, el docente debe entablar empatía con el estudiante, lograr predisposición positiva antes de iniciar la sesión. Crear un clima favorable en el aula, donde los estudiantes se sientan a gusto y protagonistas del proceso lector. Promover un proceso reflexivo sobre la necesidad del aprendizaje y el empoderamiento del estudiante para lograr la reflexión emocional con proyección de cambio.	Videos de reflexión Dinámicas de motivación.
Planeación estratégica Durante este momento se enfatiza en determinar los propósitos que guiarán la lectura. El tiempo dispuesto para este fin y las estrategias que emplearán en el proceso lector.	Diario reflexivo y Formulación de objetivos de lectura.
Autorreflexión del proceso Propiciar el desarrollo de procesos metacognitivos para conseguir la autorregulación que deberá mantenerse durante todo el proceso de lectura. La investigadora propone el cierre de ciclos de autorreflexión al finalizar de algunos momentos, con el fin de iniciar otros procesos de autorreflexión y retroalimentando.	Autocorrección y metacognición.
Contextualización Se vincula el texto con el contexto histórico-cultural y las necesidades sociales del momento para que el proceso de lectura sea significativo y pertinente; de esta forma el estudiante valorará positivamente el texto y asumirá un verdadero compromiso. Se entablan relaciones de interdisciplinariedad.	Diálogo crítico-reflexivo
Activación de conocimientos previos El estudiante hace un recorrido por su bagaje cultural para extrapolar aprendizajes de otras áreas desarrollados anteriormente con la finalidad de anticipar el contenido del texto. El objetivo es propiciar la interdisciplinariedad y reforzar el valor del aprendizaje en forma integral y no atomizada. Se consideran las experiencias personales del estudiante; se enfatiza en el análisis de los elementos paratextuales y los recursos usados por el docente para propiciar la activación de los conocimientos previos.	Creación de historias paralelas, Predicciones a partir de indicadores gráficos, títulos y subtítulos. Enseñanza previa de vocabulario a través de actividades dinámicas.
Lectura individual reflexiva En este momento se propicia una primera aproximación al texto para que el estudiante construya una perspectiva general. Realizan anotaciones libres en el texto, aplican la técnica del subrayado y el resaltado. Desarrollan preguntas de comprensión según la creatividad individual.	Técnicas de lectura, el subrayado, el resaltado. Planteamiento de predicciones. Anotaciones emocionales. Realización de inferencias, resolución de preguntas.
Lectura y discusión colectiva Se propicia el trabajo en equipo para que los estudiantes argumenten su postura frente al texto y puedan ser analizadas en forma crítica y reflexiva; permitiendo inferir conclusiones. Discuten el desarrollo de las preguntas de comprensión y se potencia la socialización y la comunicación.	Discusión vivencial de personajes. Debate, seminario, panel.

<p>Actividades de consolidación del proceso Se realizan estrategias orientadas al afianzamiento de las habilidades lectoras y el desarrollo de la creatividad. Desarrollan preguntas de comprensión con mayor grado de dificultad que las anteriores.</p>	<p>Línea icónica de secuencia. Musicalización de textos. Dramatización de textos. Planteamiento de predicciones. Realización de inferencias. Resolución de preguntas. Portafolio de lecturas. Papiroflexia y creación literaria. Maquetas narrativas. Ficha de personajes. Actividades de creación.</p>
<p>Actividades de comprobación del proceso Se propone un conjunto de actividades que permiten constatar el nivel de logro de las habilidades trabajadas durante el proceso lector. Se enfatiza en la elaboración de mapas conceptuales debido al desarrollo de capacidades cognitivas y metacognitivas que demandan este proceso y aplican las diferentes formas de evaluación.</p>	<p>Mapa conceptual. Resolución de preguntas. Transformación del texto. Creación Lectura extra clase.</p>

Fuente: Coral (2016)

Modelo de clase que responde a la secuencia didáctica de la metodología diseñada que se representa en el esquema 2.

Esquema 2. Modelo que representa el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje de la comprensión de lectura.

Fuente: Coral (2016)

Valoración de la metodología por consulta a especialistas

El método de validación por juicio de expertos permite someter el producto al criterio de especialista del área; quienes demuestran una amplia experiencia en el ejercicio de la investigación y la disciplina. Están capacitados para dar información, evidenciar y juicios. Para su aplicación se elaboran dos fichas de valoración, se eligen los especialistas en el tema que deben cumplir determinados requisitos como: Tener el grado de Maestro, Doctor en Ciencias de la Educación, especialistas del área de Comunicación y docente de aula.⁵⁴

En el proceso de la validación cuantitativa se codifican diez criterios en las fichas, a partir de los cuales los especialistas señalaron el valor que asignan a la propuesta. El puntaje otorgable es el siguiente: 1 deficiente, 2 bajo, 3 regular, 4 buena y 5 muy buena. La validación se lleva a cabo desde el punto de vista cualitativo; dándole un valor al producto a través de los indicadores: Positivos, negativos y sugerencias.

⁵⁴ LÓPEZ-ESCRIBANO, C. (2012). Aportaciones de la Neurociencia al Aprendizaje y tratamiento Educativo de la Lectura. *Revista de pedagogía*. Aula, 15pp., pp. 47-78.

Los criterios a considerar para valorar la propuesta en su aspecto externo Son: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia.

Tabla 2 de valoración

Escala	Valoración
0-25	DEFICIENTE
26-59	BAJA
60-70	REGULAR
71-90	BUENA
91-100	MUY BUENA

Fuente: Staff de investigadores de la USIL

En resumen, la propuesta es evaluada al considerar los indicadores, criterios y la escala valorativa. El resultado final es el siguiente.

**Tabla 3 Valoración de los resultados
Sumatoria Total**

Sumatoria de valoración total	Promedio de valoración	de Valoración
291	97	Muy buena

Fuente: Staff de investigadores de la USIL

Los resultados obtenidos después de procesar los instrumentos de validación, cuantitativamente arrojaron 97 puntos de aceptación que significa una calificación Muy Buena. Los especialistas concluyen que el producto teórico-práctico aportado posee rigor; se establecen adecuadamente los acomodos didácticos que le dan un enfoque innovador a la propuesta. Por ello, procede su aplicación en el grado y nivel de educación para el que se diseña. Enfatizan que dado los fundamentos científicos y metodológicos que la sustentan y el aporte el producto científico puede generalizarse a otras áreas del currículo, siempre que se tengan en cuenta las exigencias del contexto, las características estudiantiles y culturales donde se aplique.⁵⁵

Consideraciones finales

⁵⁵GONZÁLEZ, A. (2004). *Estrategias de Comprensión Lectora*. Síntesis. Madrid.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Los referentes teóricos de Cassany,⁵⁶ Roméu,⁵⁷ Velázquez & Díaz,⁵⁸ Camargo, Uribe & Caro,⁵⁹ Makuc⁶⁰ y Navarro,⁶¹ revelan que la comprensión lectora es un proceso intelectual, complejo, creativo, dinámico e interactivo mediante el cual se construyen nuevos significados estableciendo vínculos entre el lector, el texto y el contexto sociocultural; además, los intereses, motivación y necesidades del estudiante. Trata sobre procesos que requieren planificar y solucionar actividades atendiendo a los tres niveles de asimilación de la lectura, con el fin de estimular la relación pensamiento, lenguaje, texto y contexto. Además, contribuir al tránsito progresivo de la dependencia a la independencia cognoscitiva en la comprensión global del texto.⁶²

Las investigaciones llevadas a cabo por Mena,⁶³ Klimenco,⁶⁴ Zimmerman,⁶⁵ Ferrer,⁶⁶ Ferreiro,⁶⁷ Ifenthaler,⁶⁸ Tobó⁶⁹ y Gallardo⁷⁰ demuestran que la aplicación de estrategias metacognitivas durante el proceso de comprensión de lectura, activa el pensamiento crítico, los saberes previos y la creatividad del lector al interactuar con actividades de aprendizaje que hace pensar de forma consciente, autocontrolar sus productos. Permite autorregular el comportamiento; junto a esto, comunicar las ideas con fluidez, seguridad, amplitud y creatividad como refiere De la Torre.⁷¹

En las observaciones de clases, el 95% realizada a los docentes, se evidencia deficiencias en el nivel científico didáctico que no les permite aplicar en el proceso de enseñanza–aprendizaje los métodos y las estrategias metacognitivas que contribuyan que los educandos asuman un rol consciente al leer y desarrollen los niveles de comprensión

⁵⁶CASSANY, D. (2006). *Tras las Líneas: Sobre la Lectura Contemporánea*. Anagrama. Barcelona. España.

⁵⁷ROMÉU, A. (2007). *El Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural en la Enseñanza de la Lengua y Literatura*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba.

⁵⁸VELÁZQUEZ, M; DÍAZ, V. (2011). *Comprensión de Lectura*. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades. Lima. Perú.

⁵⁹CAMARGO, Z; URIBE, G; CARO, M. (2011). *Didáctica de la Comprensión y Producción de Textos Académicos*. Armenia: Publicaciones Universidad del Quindío.

⁶⁰MAKUC, M. (2011). Teorías implícitas sobre comprensión Textual y la Competencia Lectora de Estudiantes de Primer Año de la Universidad de Magallanes. *Estudios Pedagógicos*, 37(1), pp. 236-253.

⁶¹NAVARRO. (2015). El Efecto del Aprendizaje Activo en el Desarrollo de *Habilidades Propias del Pensamiento Crítico* en Estudiantes de Ciencias. *Revista de Psicodidáctica*, 2015, (2)20., pp. 209-226.

⁶²IRAIZOZ, N. & GONZÁLEZ, F. (2006). *El Mapa Conceptual: Un Instrumento Idóneo para Facilitar la Comprensión*. Ponencia presentada en la segunda Conferencia Internacional de Mapas Conceptuales. San José de Costa Rica. Costa Rica.

⁶³MENA, E. (2010). Autoevaluación y Creatividad. *Varona*, 50 Pueblo y Educación. La Habana., pp. 37-44.

⁶⁴KLIMENKO, O. (2011). Una Reflexión en Torno al Concepto Creatividad y su Relación con los Componentes del Proceso Educativo. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (26)1.

⁶⁵ZIMMERMAN, B. & SCHUNK, H. (2011). *Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance*. Routledge. New York. EEUU.

⁶⁶FERRER I. (2012). *Los Mapas Conceptuales como Elemento para Mejorar la Comprensión de Textos. Una experiencia en educación primaria*. Ponencia presentada en la quinta Conferencia Internacional de Mapas Conceptuales. Malta.

⁶⁷FERREIRO R. (2012). La Pieza Clave del Rompecabezas del Desarrollo de la Creatividad: La escuela. *REICE* 10 (2). ISSN: 1696-4713.

⁶⁸IFENTHALER, D. (2012). Determining the Effectiveness of Prompts for Self-Regulated Learning in Problem-Solving Scenarios. *Educational Technology & Society*, 15(1), pp. 38-52.

⁶⁹TOBÓN, S. (2013). *Formación Integral y Competencias*. Eco Ediciones. Bogotá. Colombia.

⁷⁰GALLARDO, M. J. (2014). *La Creatividad en la Escuela*. Universidad de Jaen. Jaen.

⁷¹DE LA TORRE, S. (2013). *La Creatividad Aplicada*. Ed. Magisterio del Rio de la Plata. Argentina.

de la lectura como consecuencia del tránsito progresivo de un conocimiento reproductivo o nivel literal al nivel inferencia y crítico valorativo.⁷²

En las entrevistas, el 90% de los docentes demuestran tener conocimientos teóricos del proceso lector, destacan lo provechoso que el uso de las estrategias metacognitivas; sin embargo, se aprecian contradicciones entre su discurso y la práctica pedagógica, al comprobarse en las clases deficiencias en las actividades al no incentivar esfuerzo mental por parte los estudiantes. Generalmente, los estudiantes responden cuestionarios;⁷³ pero, no al cómo aprender, cómo pensar, qué se saben, en qué fallan, cómo rectificar la acción. Al no ejercitar el rigor cognitivo requerido se pierden las oportunidades que las lecturas críticas brindan.⁷⁴

Los docentes solo emplean en la clase los textos del grado; no incluye otros ni situaciones vivenciales y experiencias creativas que puedan despertar el interés de los educandos. Los ejercicios de comprensión de lectura se circunscriben en un cuestionario de preguntas del nivel reproductivo. Además, la técnica del subrayado que influye en que estos perciban el proceso lector como una práctica mecánica y carente de creatividad.⁷⁵

En la prueba pedagógica y en las clases se comprueba que en las tareas de aprendizaje responden al nivel literal; limitándose el proceso analítico-sintético, inferencial, crítico, reflexivo y el placer que provoca la comprensión de lo leído. Lo más preocupante es que este proceder crea en los estudiantes la idea de que leer significa extraer información sin estimular el razonamiento, la autoevaluación, la autorreflexión y la autorregulación como refiere Calero.⁷⁶

La propuesta metodológica diseñada es una innovación que destaca por el rigor científico-didáctico. Debido al carácter flexible puede ser aplicada en la práctica pedagógica como una alternativa para contribuir al desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de Secundaria.

Validar el impacto de la propuesta metodológica en la puesta en práctica con el propósito de comprobar su efectividad y transformación en el desarrollo de los niveles de comprensión de lectura que alcancen los estudiantes y en la eficiencia de los docentes al dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que permite al equipo de investigadores continuar el estudio en otras áreas del tema debido a la incidencia en la formación integral de los estudiantes de secundaria.

⁷²CRISOL, E. Y MONTEJÓN, K. (2011). La Importancia de Presentar a Futuros Maestros Herramientas Tecnológicas como Cmap Tools para la Mejora de su Práctica Docente en la Escuela. *Revista Enseñanza & Teaching*, 29., pp. 65-86.

⁷³VYGOTSKY, L. (1985). *Imaginación y Creación en la Edad Infantil*. Educap. Lima. Perú.

⁷⁴DE CORTE E. (2015). Aprendizaje Constructivo, Autorregulado, Situado y Colaborativo: Un acercamiento a la adquisición de la competencia adaptativa (matemática). *Revista Páginas de Educación*, 8(2). Recuperado de: <http://revistas.ucu.edu.uy/index.php/paginasdeeducacion/article/view/690> en diciembre de 2021.

⁷⁵BERNABEU, N; GOLDSTEIN, A. (2014). *Creatividad y Aprendizaje*. Narcea. Madrid.

⁷⁶CALERO, A. (2012) *Cómo Mejorar la Comprensión Lectora*. Wolters Kluwer España, S.A. Madrid.

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL – 2022 - ABRIL

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org